

QISHLOQ XO'JALIK KOXONALARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH

¹Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna, ²Turekulova Shirin Kurmangaziyevna

¹Toshkent davlat agrar universiteti “Agroiqtisodiyot” kafedrasida dotsenti

²Toshkent davlat agrar universiteti Marketing yo'nalishi IV–bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445910>

Annotatsiya. Maqolada Respublikada qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha qo'yilayotgan vazifalardan kelib chiqqan holda, iqtisodiy tahlil natijasida erishilgan yutuqlarga ijobiy baho berish bilan chegaralanmasdan, qishloq xo'jaligi korxonalarini samaradorlik darajasini oshirish yo'llari va imkoniyatlari hamda iqtisodiy tahlil qilishda strategik boshqaruv vazifalari va ahamiyati ifoda qilingan. Fermer xo'jaliklarida strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishda uni tanqidiy nuqtai nazardan baholash zarur masala bo'lib, bunda bajarilgan ishlarning muddati, sifati, zamonaviyligi, resurslar tejamligi kabi vazifalarning holatiga e'tibor qaratilgan. Fermer xo'jaligi rahbarlariga ma'muriy tartibdagi vazifalar tavsiya taklif etilgan.

Kalit so'zlar: strategik boshqaruv, fermer xo'jaligi, innovatsiya, strategik rejalashtirish, korxonalar samaradorligi, mehnat unumdorligi, iqtisodiy taxlil.

Boshqaruv rivojlanishining dastlabki davrlarida tadbirkor – mulk egasi o'zining shaxsiy tajribasiga tayanib, ishlab chiqarishni boshqargan. Ishlab chiqarishni rivojlantirish zaruratining ortib borishi bilan, insonning boshqaruvga bo'lgan qiziqishi kuchayib bordi. Bu bilan boshqaruv xodimlarini tayyorlashga alohida e'tibor qaratildi.

Boshqarishni tashkil etish va takomillashtirish borasida ilmiy boshqaruvning asoschi hamda namoyondalari o'zlarining ilmiy nazariyalarini yaratishgan. Iqtisodiyotni boshqarish sohasining yirik nazariyotchisi – Garrington Emerson (1853-1931) “Unumdorlikni o'n ikki tamoyili” asarini yozib, bu asarda birinchi bo'lib inson faoliyatini maqbullashtirishga qarashlar tizimini bayon qilib berdi. G.Emerson quyidagi tamoyillarga asoslangan maksimal mehnat unumdorligiga erishish usulini ishlab chiqdi: aniq belgilangan g'oya va maqsadlar; aqli rasolik; asosli maslahat; qat'iy intizom; xodimlarga nisbatan adolatli munosabat; markazlashtirish; tezkor, ishonchli, to'liq, aniq va doimiy hisob-kitob; me'yor va tartib; sharoitni mo'tadillashtirish; operatsiyalarni me'yorlash; yozma standart qo'llanmalar; unumdorlik uchun rag'batlantirish” .

Ilmiy boshqaruv rivojlanishiga hisob-kitob va rejalashtirishning chizma usulini ishlab chiqqan Genri Kant (1861-1919) va ishni maqbullashtirish uchun standart harakatlarni qo'llab, ayrim ishlarni bajarish usullarini taklif etgan Frenk Gilbert (1868-1924)lar salmoqli hissa qo'shishgan. Shuningdek, menejment nazariyasiga frantsuz muhandisi Anri Fayol boshqaruv vazifalarini maqbullashtirish – oldindan ko'ra olish, tashkil etish, buyurish, kelishuv, nazorat qilishga tenglashtirgan.

“Industrial psixologiya yo'nalishi asoschisi Guto Myunsterberg (1863-1916)ning “Biznes psixologiyasi”, “Psixologiya va industrial samaradorlik” kitoblari birinchi marta xodimlarni boshqarishning psixologik jihatlariga daxldor bo'ldi, ishga qabul qilishda, kadrlarni tayyorlashda va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish sohasidagi tashkiliy tadbirlarda testlashtirish ahamiyatini bayon qilib berdi. AQShda psixologik korporatsiyaning tashkil etilishi (1918 y.) personal bilan ishlash amaliyotida boshqa psixologiya usullaridan keng foydalanishga asos yaratdi. Guto Myunsterberg asosiy tamoyillarni ifodalab bergan bo'lib, ularga muvofiq rahbarlik

lavozimlariga xodimlarni tanlab olish kerak bo'ladi, dedi. U o'z fikriga ko'ra biznesga uchta eng dolzarb masalani qo'ygan bo'lib, ular quyidagichadir: intellektual sifatdagi ishlarni bajarish uchun eng mos keladigan kishilarni qanday qilib izlab topish kerak (kadrlarni ilmiy tanlash); qanday psixologik sharoitda har bir xodimdan eng yaxshi natijalar kutish mumkin; bu masalalar ular tomonidan qanday ishlab chiqilgan; turli ishlarga bo'lgan qobiliyatlarini aniqlash uchun testlar qanday tuzib chiqilgan. G.Myunsterberg "psixotexnika" asoschisi bo'lib, bu 50-yillarda "amaliy psixologiya" deb atalgan edi.

Respublikada qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha qo'yilayotgan vazifalardan kelib chiqqan holda, ta'sirchan harakatlarni amalga oshirmoq shu kunning dolzarb masalasidir. Iqtisodiy tahlil natijasida faqatgina erishilgan yutuqlarga ijobiy baho berish bilan chegaralanmasdan, qishloq xo'jaligi korxonalarini samaradorlik darajasini oshirish yo'llari va imkoniyatlari ham aniq va ravshan ko'rsatib berilishi zarur. Shunday qilib, yuqorida qayd qilinganlardan iqtisodiy tahlilning vazifalarini quyidagicha ifoda qilish mumkin:

- qishloq xo'jaligi va undan foydalanish dinamikasini o'rganish;
- ishlab chiqarish hajmining o'zgarishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash;
- xizmat ko'rsatish hajmini ko'paytirish uchun mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish, ishlarni strategik reja asosida tashkil etish;
- iqtisodiy tahlil natijasida aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida tuzatish foydalanmasdan qolgan ichki imkoniyatlardan unumli foydalanish:

Ishlab chiqarish bo'yicha tahlil qilish analitik ishning muhim bosqichi bo'lib hisoblanadi. Bunday tahlil ayrim ish turlarining tuzilishi bo'yicha reja qanday bajarganligini aniqlash imkonini beradi.

Fermer xo'jaliklarida strategik rejalashtirish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Shunga ko'ra sohada uzoq muddatga mo'ljallangan strategik rejalari belgilanadi. Lekin bozor iqtisodiyoti sharoitida strategik rejaga sharoitga qarab o'zgartirishlar kiritib borilishini taqozo qiladi. Ya'ni qishloq xo'jaligi doimiy ravishda tabiat ta'sirida bo'lgani uchun turli tabiiy ofatlar, yoki favqulodda hodisalar tufayli moddiy zararlar keltirishi mumkin. Bunday holatda vaziyatga qarab, strategik rejaga muayyan o'zgartirishlar kiritish zarurati yuzaga keladi.

Mehnat unumdorligining o'sishi qishloq xo'jaligida alohida ahamiyat kasb etadi. Mehnat unumdorligining o'sishi o'z navbatida ishlab chiqarish vaqtini qisqartirishga, korxonaning samaradorlik darajasini oshirishga olib keladi.

Tahlilning asosiy vazifalaridan biri tahlil qilish davrida yalpi daromad hajmi bo'yicha rejaning bajarilishini ta'minlovchi omillar aniqlanadi. Fermer xo'jaligi rahbarlariga quyidagicha tartibdagi vazifalarni tavsiya etamiz (1-jadval).

1-jadval.

Ma'muriy vazifalarning tarkibi

Maqsadlarni aniqlash	fermer xo'jaligining kelajakdagi holatini aniqlash
Strategiyani ishlab chiqish	maqsadlarga erishish usullarini aniqlash
Ishlarni rejalashtirish	muayyan ijrochilarga vazifalarni aniqlash
Ishlarni loyihalashtirish	ijrochilarning ishchi vazifalarini aniqlash
Ishni asoslash	ishchiga maqsadli ta'sir o'tkazish
Ishlarni muvofiqlash	ijrochilar kuchini moslashtirish
Ishlarni hisobga olish va baholash	natijalarni o'lchash va ularni tahlil qilish
Ishlarni tahlil qilish	natijalarni maqsadlar bilan taqqoslash
Teskari aloqa	maqsadlarga o'zgartirishlar kiritish

Fermer xo'jaliklarini strategik boshqarish bozor iqtisodining asosiy talablaridandir. Bu fermer xo'jaliklarini istiqbolli kelajakka elituvchi muhim omil sanaladi. Fermer xo'jaliklarida asosan qisqa va uzoq muddatlarga mo'ljallangan maqsadlarni aniqlab oladilar. Bunda qisqa muddatli maqsadlar yaqin orada fermer xo'jaliklarida erishishga qaratilgan bo'lsa, uzoq muddatli maqsadlar qishloq xo'jaligini uzoq vaqt mobaynida muvaffaqiyat qozonishi uchun hozirdan amalga oshirishi zarur bo'lgan chora-tadbirlarni puxta va malakali belgilab olinishi lozim.

Fermer xo'jaligi strategiyasini shakllantirish va uni amalga oshirish jarayoni beshta o'zaro bog'liq bo'lgan masalani hal qilishni talab etadi.

1. Xo'jalik faoliyatining turini aniqlash va uning rivojlanish yo'nalishlarini belgilash, ya'ni maqsadni aniqlab uzoq muddatli istiqbolni aniqlash.

2. Umumiy maqsadlarni ishning aniq yo'nalishlariga aylantirish.

3. Ko'zlangan ko'rsatkichlarga erishish uchun tanlangan rejani moxirona amalga oshirish.

4. Tanlangan strategiyani samarali ijro etish.

5. Bajarilgan ishni baholash, bozordagi vaziyatni tahlil qilish, faoliyatning uzoq muddatli asosiy yo'nalishlariga, maqsadlarga, strategiyaga yoki uni amalga oshirish usullariga tuzatishlar, yangi g'oyalar kiritish .

Qishloq xo'jalik ishlarini amalga oshirish hududdagi ko'plab omillar buyurtmachi tashkilotlar, qayta ishlovchi, moddiy ta'minot korxonalar va hamkor tashkilotlarning faoliyatiga ham bog'liqdir. Shu bois ular bilan ham uzoq muddatga belgilangan integratsion faoliyat yo'nalishlari oydinlashtirib olinishi, ya'ni hamkorlik shartnomalari tuzib olingan bo'lishi zarur. Integratsiyaviy tizimda inson omilining faollik darajasi yuqori bo'lishligi uning eng muhim shartlaridan biridir. "Inson omili – bu turli holatlarni egallagan klass, qatlam va guruhlarning faoliyat yuritishda o'zaro ta'sir etishi bilan jamiyat taraqqiyotini ta'minlaydi". Tizimda ko'zda tutilgan ishlab chiqarish vazifalarini o'z vaqtida uzluksiz, sifatli va kam harajatlar bilan amalga oshirilishining maqsad qilinishi ijobiy holdir.

A.V.Chetverikovning fikri bo'yicha, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida sinergetik effektini muhim perspektiv yo'nalishlarni rivojlantirish, ya'ni integratsion tuzilmalarni shakllantirish evaziga erishish mumkin .

Ushbu tizim ko'rsatkichida har bir fermer xo'jaligi va hamkorlikda xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining ish samaradorligini har tomonlama baholash imkoni vujudga keladi. Bunda asosan pirovard natija, ishni o'z vaqtida amalga oshirish, hamda tomonlarning moddiy manfaatdorliklari hisobga olinadi.

Bu esa tizimda va korxonalarda vaqtinchalik, yoki turli sabablarga ko'ra yuzaga kelib qolgan qiyinchiliklardan keskinliklarni keltirib chiqarmaydi, aks holda muammolar o'rtaga olinib, uyushqoqlik va bahamjihatlik bilan do'stona hal etiladi .

Strategik ko'rish va fermer xo'jaligi missiyasini ishlab chiqish, maqsadlarni aniqlash va va strategiyani tanlash – bu xo'jalikning rivojlanish yo'nalishini belgilashdagi asosiy vazifalardir. Kechikib tuzilgan strategik rejalar yoki o'z vaqtida kiritilmagan tuzatishlar yoki o'zgartirishlar kutilgan natijalarni bermaydi.

Xulosa. Strategik rejalashtirishning roli va vazifalari axborotlar to'plash va ularni ishlash, strategiyani har yili qayta ko'rib chiqish tizimini yaratish va kelajakda uni boshqarishdan iborat bo'ladi. Strategiyani amalga oshirishda eng asosiysi korxonalar erishayotgan natijalar bilan ko'zlangan maqsadlarning o'zaro mos kelishi va birligini ta'minlash.

Fermer xo'jaliklarida strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishda uni tanqidiy nuqtai nazardan baholash zarur masala bo'lib, bunda bajarilgan ishlarning muddati, sifati, zamonaviyligi,

resurslar tejamkorligi kabi vazifalarning holatiga e'tibor qaratiladi. Strategiyaning maqsadli amalga oshirish to'xtovsiz jarayon bo'lib, uning amalga oshirilishini doimo baholab borish strategik boshqarishning zaruriy omillari sirasiga kiradi.

Pirovard natijada yaxshi strategiya bozorda kuchli mavqeni egallash, kutilmagan holatlarga, kuchli raqobatga va ichki muammolarga qaramay muvaffaqiyatli ishlashga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. Заславская Т.И., Ривкина Р.В. Социология общественной жизни: очерки теории. – Новосибирск. Наука. 1991. с. 35.
2. Четвериков А.В. Основные направления повышения эффективности экономического механизма хозяйствования в агропродовольственных холдингах // Экономические науки. -2009.-№8.- С.145-148.
3. Madaliev A. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti milliy modelini yaratish asoslari. - T.: Fan, 2004. - B. 74.
4. Madaliev A.A. Agrosanoat sektorini kompleks rivojlantirish kontseptsiyasi. Monografiya – T.: Navro'z, 2020, B-208 b.
5. Madaliev A.A. Agrosanoat sektorida boshqaruvni demokratlashtirish kontseptsiyasi. Monografiya. - T.: Navro'z, 2020, B-208 b.